

NIZOMIY GANJAVIYNING “XAMSA” ASARI TAHLILI

Jo'rayeva Dilorom

3-kurs 21.75- guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10418116>

Annotatsiya: mazkur maqolada ozarbayjonlik shoir Nizomiy Ganjaviyning tarjimai holi va ijod yo'li, adabiyotshunoslikda dolzarb bo'lgan masalalardan biri xamsanavislik termini va uning ahamiyati haqida fikr yuritilgan. Ganjaviy ijodining o'rganilish tarixi, adabiyotshunos olimlarning nazariy qarashlariga alohida to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'z va iboralar: xamsanavislik, fors tili, Panj Ganj, Maxzan ul-asror;

Xamsanavislik Sharq adabiyotining eng go'zal va boy an'alaridan biridir. Uning natijasida insoniyat tomonidan yaratilgan ma'naviy meros xazinasi ko'plab nodir durdonalarga ega bo'ldi. Shu bilan birga buyuk mutafakkir so'z ustalari tomonidan yaratilgan masnaviyalar Sharq xalqlari madaniyati, turmush tarzi va ma'naviy qiyofasining shakllanishida sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Mazkur jarayonda turkiyzabon adabiyot vakillari ham munosib o'ringa ega ekanligi sir emas.

Nizomiy Ganjaviy an'alariga u yoki bu darajada ergashish yo'lida jonbozlik ko'rsatgan Qutb Xorazmiy, Mavlono Haydar (Xorazmiy), Poshshoxoja va ayniqsa, Alisher Navoiy kabi o'zbek mumtoz adabiyoti vakillarining xamsa sujetlari asosida yaratgan bebaho asarlari uzoq asrlar davomida axloqiy-ma'naviy kamolot yo'lida xizmat qilib kelmoqda.

Musulmon sharqi epik poeziyasi tarixi Xamsachilik an'anasi bilan chambarchas bog'liq. Dastavval, XII asrda vujudga kelgan Xamsa janri 8 asrga yaqin vaqt davomida yuzlab javob dostonlarga ega bo'ldi. Sharq adabiyotida birinchi bo'lib, Xamsa yozgan shaxs buyuk ozarbayjon shoiri Nizomiy Ganjaviydir.

Nizomiy Ganjaviy asl ismi Abdumuhammad Ilyos ibn Yusuf ibn Zakiy Muayya hozirgi Ozarbayjonning Ganja shahrida tug'ilgan. U yashagan davrda Shirvon Tohir sulolasi hukmronlik qilgan. Ular Nizomiyi saroyga taklif qilib, shu yerda ijod qilishini xohlashgan. Lekin Nizomiy ularning takliflarini rad etib, erkin o'z xohish-irodasiga bo'ysungan holda ijod qilishni afzal ko'rgan.

U o'z asarlarini fors tilida bunyod etgan. Chunki bu til o'sha paytning davlat tili hisoblangan. Ganjaviy ona tilida ijod qilolmaganidan afsuslanib yozgan she'rlari ham bor¹. “Sharqda o'z qarashlarini olamga yoyib, boshqa o'lkalarga tarqatish uchun fors va arab tillari muhim omil bo'lgan.” O'z ijod namunalari ma'lum va mashhur bo'lishini ta'minlash uchun fors tilida yozish o'sha davr yozma adabiyotining talabi edi.

Nizomiydan boshqa o'sha davrda forsiyda ijod qilgan Ozarbayjonning talay mashhur adiblar bor, misol uchun Gatran Tabriziy (1010—1080), Xoqoniy Shirvoniy (1126—1199), Mexseti Ganjaviy (1089—1183), Abul-Alo Ganjaviy (XII a.), Izzaddin Shirvani, Falaki Shirvoni (1126—1160), Mudjir ad-Din Baylaqoni (?-1190) va boshqalar. O'sha davrda Sharqda Ozarbayjonlik olimlar Musa Shaxovat (VII—VIII a.), Ismoil ibn Yassar (VII—VIII vv.), Abu-l-Abbas al-Ama (-718), Abubakr Axmad Bardidji (-914), Abusaid Axmed Bardai (-929.), Abulhasan Baxmanyor al-Ozarbayjoniy (-1066), Eynalguzat Mianedji (1099—1131), Xotib Tebrizi (1030—1108) va boshqalar o'z asarlarini arab tilida yozganlar.

¹ https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/adabiyot/Nizomiy_Ganjaviyning_Xamsa_asari_tahlili

Nizomiy Ganjaviy hayoti haqida bizga deyarli ma'lumot yetib kelmagan. U haqida uning asarlaridan ma'lumot olishimiz mumkin, biroq u ham yetarlicha emas. U haqida ko'plab afsonalar paydo bo'lgan va uning hayot yo'li haqidagi haqiqatlarga biroz ta'sir ko'rsatgan.

Ganjaviyning ijodiga nazar tashlar ekanmiz, avvalambor, ko'z oldimizda "Xamsa" asari va xamsanavislik an'anasi yorqin namoyon bo'ladi. Biz bilamizki, sharq adabiyotida birinchi bo'lib, Nizomiy Ganjaviy xamsachilik an'anasini boshlab bergan. U 1170-1204 yillar oralig'ida 5 ta dostonni yozib tugatgan va uning vafotidan so'ng asarlari to'plam holiga keltirilgan hamda "Panj Ganj" ya'ni besh xazina deb atalgan.

"Maxzan ul-asror" (1173-1179) Arzinjon hokimi Fahriddin Bahramshohga bag'ishlagan.

"Xisrav va Shirin" (1180-1181) Iroq hukmdori To'ru'l II

"Layli va Majnun" (1188) Axsatan I ning buyrug'i bilan

"Haft Paykar" (1196) Aloviddin Ko'rpa Arslon topshirig'i asosida

"Iskandarnoma" (1196-2001)

28 yil davomida (1173-1201) "Panj Ganj" yoziladi.

"Maxzan- ul asror" Ganjaviyning eng yirik dostonidir. Ushbu doston Ganjaviyning hayotdan kuzatgan, ko'rgan-kechirganlari asosida bitilgan pand-nasihahat ruhidagi falsafiy-didaktik asaridir. Ba'zi manbalarda qayd etilishicha, Nizomiy ushbu dostonini Hakim Sanoiyning "Hadiqat ul-haqoyiq" (Haqiqatlar bog'i) dostoni ta'siri ostida yaratgan. Doston mavzu yuzasidan "Kalila va Dimna", "Qutadg'u bilik", "Siyosatnoma", "Qobusnoma" va shunga o'xshash boshqa asarlarga yaqin.

Nizomiyning "Maxzan ul-asror" asari o'ziga xosliklari bilan hind olimi A.A. Ahmadning e'tiborini tortgan. Uning aytishicha, "Xoja Nizomiy Ganjaviy qadimiy uslubni o'zgartirib, masnaviy aytishda yangi tarz ixtiro etdi, so'zni bezadi va birinchi bo'lib u bu nozik, qiyin yo'ldan borib, nomunosib so'zning ortiqlarini, noxush, tosh-kesakli va yoqimsiz qofiyalarni bu yo'ldan tozalab, she'r mulkini nizomga solgan" Shuningdek, Nizomiy o'zining xamsasida ko'plab ibratli fikrlar, maqollar. Zarbulmasallar. Iborah va aforizmlardan oqilona foydalangan. Bular asar tushunilishini va uning mazmun-mohiyatini yanada osonroq ochib berishga xizmat qilgan. Biroq "Maxzan ul-asror" boshqa dostonlardan farqli o'laroq, Bertelsning fikricha, oddiy xalq doirasi uchun emas, yuksak savodli zodagon tabaqa uchun yozilgan. H. Arasli "Maxzan ul-asror" ning asosiy g'oyasi adolat va mehnat mavzusi ekanligini, bu mavzuda davrning muhim ijtimoiy-siyosiy va axloqiy masalalarining o'z aksini topganini aytib o'tadi, fors tilida yozilgan. Ushbu doston Eron olimi Said Nafisiyini o'ziga jalb etgan. Olim shoirning poemasini tahlil qilib, xususiyatlari haqida gapirib o'tgan. Shuningdek, siyosiy-ijtimoiy, falsafiy ahamiyatlariga alohida to'xtalib o'tgan. Yana bir Eron olimi Vohid Dastgerdi "Xusrav va Shirin"ning ilmiy tanqidiy matnini tayyorlab nashr ettirgan. Bundan tashqari, L.A. Xetaqurov ham tanqidiy yo'nalishda matn tuzgan.

Sharqda arab tili hukmronlik qilayotgan bir davrda , 1340 yilda, turkiy (o'zbek) tiliga ilk bor tarjima qilingan asar arab muallifining emas, balki forsiyzabon Nizomiy Ganjaviyning "Xusrav va Shirin" dostonidir.

"Layli va Majnun" Nizomiyning uchinchi dostoni bo'lib, Shirvonshoh Axsatan I topshirig'i bilan yozilgan. Biroq ba'zi manbalarda, shuningdek, A.Krimskiyning fikriga ko'ra doston Axsatanga poemaning turkiy sifatlar va eski so'zlar bilan boyitilgani yoqmagani.

Layli va Majnun" poemasini Axsatanga yoqmagani uchun mukofotlantirmagani va shoirning o'limigacha poema qarovsiz qolib ketgani XIII asrning birinchi yarmida poemaning qayta

tahrir qilinishiga zarurat tug'dirdi. Shirvonshohning asardagi asotirlik xususiyatlariga, turk xarakterlariga manfiy munosabati tufayli poema keyinchalik tahrir qilib o'zgartirilgan. Asarda uslub xilma-xilligining uchrashi, muayyan boblarda ko'zga tashlangan uzilishlar, mavzudan chetgfa chiqish, asarning umumiy g'oyasiga zid bo'lgan bayt va she'rlarning mavjudligi poemani iqtidor jihatdan Nizomiydan kuchsiz bo'lgan shoir tahrir qilgan.

Eron olimi Vohid Dastgerdi tomonidan 30 qo'lyozma nusxasi asosida tayyorlanib, 1934-yilda Tehronda nashr etilgan. Muallif bu qo'lyozmaning izohida Layli va Majnunning eng sahih nusxasi o'ziniki ekanligi va boshqa nusxalar hamda chop etilgan kitoblar o'qish uchun yaroqsiz ekanligini qayd etadi.

"Haft Paykar" Alovuddin Ko'rpa Arslonning topshirig'i bilan yozilgan to'rtinchi dostonidir. Asarning tarjimasi "Yetti go'zal", "Yetti portret" deb tarjima qilish mumkin. Ganjaviy so'z o'yini sifatida asarga shunday nom bergan.

Germaniyalik Sharqshunos olim Hellmut Ritter asarning tanqidiy matnini 1934-yilda Istanbulda nashr ettirib, yangi fors adabiyotining eng go'zal va eng yaxshi eposi ekanligini ta'kidlaydi.

Professor Chelkovskiyning fikriga ko'ra, Nizomiy Firdavsiyning "Shohnoma" asarini o'qishni yoqtirgan. Iskandarnomaning vujudga kelishida ham aynan "Shohnoma" asarining hissasi bor desak, mubolag'a bo'lmaydi. Doston ning Sharafnoma qismi Nusratiddin Abubakr Muhammadga va Iqbolnoma qismi esa Malik Izzaddinga bag'ishlanganligi tufayli ham roman epopeya desak ham bo'ladi. Ushbu doston boshqalaridan farq qilishi bilan birga, Nizomiyning hajm jihatdan eng yirik dostonlaridandir.

Firundibey Ko'charli "Nizomiy kabi fosih, ravon ta'b va shirin zabon shoir dunyoga oz kelgan"- deb aytadi. Iskandarnomaning 100dan ortiq baytini sharqshunos ilim va adabiyotshunos Hammer nemis tiliga tarjima qilgan.

Umumiy qilib aytganda, xamsanavislik Sharq adabiyotida o'rniga bo'lgan o'ziga xos an'analardan biridir. Xamsanavislik ortidan ko'plab ijodkorlar paydo bo'ldi, ruhlendi va ijodga sho'ng'idi. O'sha davrning o'zida G'. Aliyev aniqlashicha, Nizomiyga javob tarzida yozgan uch yuzga yaqin ijodkorlar bo'lgan. Buning natijasida adabiyotshunoslik so'z ustalari tomonidan yozilgan ko'plab nodir durdonalariga ega bo'ldi.

Nizomiy Ganjaviy an'alariga u yoki bu darajada ergashish yo'lida jonbozlik ko'rsatgan Qutb Xorazmiy, Mavlono Haydar (Xorazmiy), Poshshoxoja va ayniqsa, Alisher Navoiy kabi o'zbek mumtoz adabiyoti vakillarining xamsa sujetlari asosida yaratgan bebaho asarlari uzoq asrlar davomida axloqiy-manaviy kamolot yo'lida xizmat qilib kelmoqda.

Nizomiy nafaqat xamsachilikni boshlab bergan dohiy, balki o'n ikkinchi asrning eng yaxshi yozuvchisi sifatida ham qalblarimizda qoladi.

References:

1. Qiyosiy adabiyotshunoslikka kirish. A.Qsimov, A. Hamroqulov, S.Xo'jayev.
2. G. Muhammadjonova Qiyosiy Adabiyotshunoslik
3. X. E. Kamolovich. Nizomiyning "Maxzan ul-asror" dostoni naziralari va ularning o'rganilishi
4. <https://arxiv.uz/uz/documents/slaydlar/adabiyot/nizomiy-ganjaviyning-xamsa-asari-tahlili>
5. Евгений Эдуардович, Бертельс. Великий азербайджанский поэт Низами: эпоха,

- жизнь, творчество. 1940: Изд-во АзФАН, Азербайджанский филиал АН СССР, Баку. 2010.
6. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Nizomiy_Ganjaviy
 7. Ganjavī, Nizāmī. *The haft paykar: a medieval Persian romance*, Julie Scott Meisami, Oxford: Oxford University Press, 1995 — 305 bet. ISBN 0-19-283184-
 8. Og'a Ahmad – Haft Osimon, Kalkutta, 1873, b. 37 . uz.m.wikipedia.org.
 9. Araslı – Sirlər Xəzinəsi (müəddimə), Nizami, Sirlər Xəzinəsi, Bakı, 1947, səh. 3-11
 10. Nizomiy Ganjaviy. [Uz.m.wikipedia.org](http://uz.m.wikipedia.org). Dastgerdi 1985.. s.275.
 11. François de Blois. Haft Peykar (anql.) // *Encyclopædia Iranica*. — 15-dekabr 2002. — T. XI. — C. 522—524.
 12. Chelkowski, P.. "Nezami's Iskandarnamēh:"in *Colloquio sul poeta persiano Nizami e la leggenda iranica di Alessandro magno*, Roma, 1977.F. Ko'charli. *Ozarbayjn adabiyoti va tarixiy materiallari*. 1925. S 65.

INNOVATIVE
ACADEMY